

A LENGYELI KULTÚRA KÉT KÖRÁRKA A BÖRZSÖNYBEN

RATUSZNI RÓBERT EDE – SCHVARCZ BALÁZS

Az újkőkori lengyeli kultúra népességének számos megtelepedési helyéről tudunk a Börzsöny nyugati lankáin, csak a Magyarország Régészeti Topográfiájának 9. kötete 36 ilyen telepnyomot említ (1. kép). A kultúra egyik jellegzetessége, hogy számos, mindeddig ismeretlen rendeltetésű, körárokcal körbekerített területet, körárokot, rondellákat alakítottak ki. Ezek többségében a Dunántúlon ismertek hazánk területén. Közös jellemzőjük, hogy az általában több körárokcal kerített központi területet két- vagy több bejáraton lehet megközelíteni. A bejáratok iránya gyakran valamely csillagászati esemény irányába mutat. Ilyen esemény lehet a téli- és nyári napforduló idején a Napkorong horizont alá bukásának, ill. felbukkanásának iránya. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy az embereket már hétezer évvel ezelőtt is foglalkoztatta az idő múlása, az idő mérése. Az archív és valós idejű légi- és műholdfelvételeket böngészve könnyen akadhatunk ilyen, korábban ismeretlen objektumok nyomaira. Jelenleg két ilyet ismertetünk:

1. kép, a lengyeli kultúra telepei a Börzsöny környékén és a két ismertetett körárok¹

¹ Készült az MRT 9 adatai alapján

Vámosmikola – Bagó-hegy

Vámosmikola északi határában a Magyar-hegy ÉNY-i irányba lefutó gerincén található a Bagó-hegy, mely egy kisebb kiemelkedés a gerincen. A terület északi lejtésű oldalán az 1960-as években gyümölcsös, déli oldalán kiskertek voltak. A 80-as évektől 2011-ig füves legelő volt, majd mindkét oldalát feltörték, művelni kezdték. A domb északi lejtőjén az ún. típusházak fölött 1986-ban vízvezetékárkot ástak. Az árkokból kidobott földből Bezeczky Árpád és Miklós Zsuzsa a lengyeli kultúrába tartozó bütyökdiszes oldaltöredéket és pattintott köeszközt gyűjtött². A terület ekkor még legelő volt, így nem láthatták a közelben magasodó dombtetőn a körárok nyomait. A Sentinel 2 műhold 2023.03.18-i felvételén tűnt fel a világos, félkör alakú elszíneződés a frissen szántott földön (2. kép), ahová április 10-én kimentünk fotókat készíteni. A nagyjából 150m átmérőjű központi kör alakzatot egy ÉNY-DK-i irányú út és széles, fűvel borított sáv szeli ketté. Az úttól délre a központi objektumot több, 50-100m átmérőjű sötét fekete folt veszi körül. Az úttól északra a korábbi gyümölcsös sorai rajzolódnak ki sötét és világos sávok képében, de ezek között is számos, a délinél kisebb sötét folt látható (3. kép). Legtöbbjük két, a központi árkot körbevevő vonal mentén sorakozik egymástól egyenlő távolságra. Az egész terület mintegy 15 hektár. A frissen vetett föld szélén az út mellett is nagy mennyiségű bütyökdiszes kerámia és túlnyomó többségében obszidián, valamint néhány radiolarit szilánk figyelhető meg. A központi körárok középpontja a 633711, 292280 koordinátán fekszik, tengerszint feletti magassága 209 méter, relatív magassága a 400m-re fekvő Tilalmas árok fölött 55m. Szűk környezetéről fotogrammetriás szintvonalas felmérést készítettünk (4. kép). Déli oldala viszonylag meredek, a szintkülönbség 8m/60m, míg az északi oldal lejtése nem számottevő, szinte vízszintes, de a feltöltődött és elszántott árokrendszer nyomai nem láthatók a domborzatmodellen. Három gyűrűre bontható a felvételek alapján, melyek átmérője rendre 96, 112 és 134 méter. Három bejárata látható elmosódott, a környezeténél világosabb földhíd képében:

- DK: 135° (9.7°)
- DNY: 233° (-1.7°)
- ÉNY: 310° (2.4°)

² MRT9 546. o, 36/31. TÍPUSHÁZAK

Az irányokat a csillagászatban szokásos módon, az óramutató járásával egyező irányban az északi iránytól mértünk (azimut), zárójelben a napfordulókor tapasztalható napkelte, ill. napnyugta irányától való eltérés látható. Az ÉK-i bejáratnak nincs látható felszíni nyoma. A központtól ÉNY-ra 86, 210 és 680m-re ÉNY-i irányban egy-egy újabb, hasonló méretű kör/félkör alakú folt figyelhető meg (5. kép).

2. kép, műholdfotó³

3. kép, ortofotó szerz.

³ Sentinel 2, 2023.03.18.

4. kép, fotogrammetriás szintvonalas felmérés szerz.

5. kép, körárkok és a hozzá tartozó település nyomai⁴

⁴ Google Earth 2017.06.

Márianosztra – Tagosítók

Márianosztrától DK-re 2,5 km-re a régi Zebegény-Márianosztra műút mellett található Magasréti-pusztá. A XIX. századi kataszteri térképen a területet Tagosítók néven jelölték. A területen, amely ma körülkerített szántó, Miklós Zsuzsa ritkásan cserepet, bütykös oldaltöredéket és néhány pattintéket gyűjtött, de körárok nyomait nem említi a lelőhelyen⁵. A Sentinel 2 műhold 2023.03.18-i felvételén (6. kép, műholdfotó) halvány kör alakú objektum nyomát láttuk a területen. A Google Earth 2015.07. havi fotóin viszont élesen kirajzolódik, hogy a belső, közel kör alakú területet három körvonal (árok) határolja, melyet négy bejárat szakít meg (7. kép). Némi képszerkesztés és hamis domborzatkiemelés után a körárok igen látványosan rekonstruálható (9. kép). 2023.06.20 napján meglátogattuk a helyszínt, de a frissen kikelt kukorica semmilyen objektum nyomait nem mutatta. Később, 2023.12.26 napján a területéről készült fotón már határozottan látszik a szántott föld textúrájának elváltozása kör alakban, de nem különült el három gyűrűre. A feltöltődött árokrendszer területén a talaj valószínűleg tömörebb, mint a környékén, ezért az olvadékvíz nehezebb elszivárgása miatt egy fényes vízgyűrűként ragyogott az ellenfényben (9. kép). A kör közepén egy szintén fényes folt jelzi a talaj tömörödöttségét. A terület – a vámosmikolaihoz hasonlóan – egy ÉNY-DK irányú enyhén lejtős dombhát, tengerszint feletti magassága 213m, relatív magassága a Medresz patak völgyéhez képest mintegy 35m. A felmérést a Google műholdfelvétele alapján végeztük el:

Középpont: 638530, 278419

Árkok átmérője: 136m, 158m, 178m

1. ÉK-i kapu: 638612, 278462; 60° (7.5°)
2. DK-i kapu: 638581, 278340; 143° (17.8°)
3. DNY-i kapu: 638458, 278357; 232° (-2.8°)
4. ÉNY-i kapu: 638466, 278484; 318° (10.5°)

⁵ MRT9, 185. o. 17/6. TAGOSÍTÓK

6. kép, műholdfotó⁶

7. kép, a sarjadó gabona által kirajzolt árokrendszer⁷

⁶ Sentinel 2, 2023.03.18.

⁷ Google Earth, 2015.07.

8. kép, hamis domborzatkiemelés a gabona színe alapján⁸

9. kép, az olvadékvíz által kirajzolt körárok szerz.

⁸ a szerző munkája a Google Earth 2015.07. havi felvétele alapján

Az árkok felmérése

Az 1. ábrán a vámosmikolai körárok középpontjától az egyes kapuk irányában felvett domborzatprofilot ábrázoltuk 5km távolságig. Jól látszik, hogy a nyugati kapuk irányában nem takarja semmi a horizontot, ennek megfelelően a bejáratok tájolása átlagosan ± 2 fokkal tér el a napkelte és napnyugta irányától a napfordulókon. Ezzel szemben a DK-i bejárat irányában a Börzsöny nyugati vonulatának, Lófarú-hegy és Magyar-hegy közötti 700m magas gerince az égboltot $6,5^\circ$ magasságig takarja. Az ekliptika a horizontot nagyjából 20° szögben metszi a téli napfordulón, a napkelte 126° azimutnál következik be. A $6,5^\circ$ takarással számolva a napkelte szöge 10° -kal délebbre tolódik, ami megmagyarázza a DK-i bejárat délebbre tolódását. Sajnos a bejáratok pontos iránya nem ismert, a légifotók alapján csak nagy bizonytalansággal mérhető azok helyzete, de geofizikai talajmágneses felméréssel egyértelműen meghatározható lenne a háromgyűrűs körárokrendszer alaprajza. Jelen adatok alapján úgy tűnik, hogy a bejáratok kitűzését nem szerkesztéssel, hanem csillagászati megfigyelések és mérések alapján végezték. A szerkesztett földművekre jó példa a Bezeréd, Telki-dűlő II. árok, ahol a szemközti kapukat összekötő egyenesek merőlegesen metszik egymást, tehát egy – valószínűleg – keleti kapu helyét méréssel, majd a többit szerkesztéssel állapították meg⁹, esetünkben viszont a keleti és nyugati horizont közt jelentősen eltér a közeli Börzsöny már említett takaró hatása miatt, így a bejáratokat kénytelenek lehettek a megfigyelések alapján kitűzni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kitűzés legalább fél évet vett igénybe.

1. ábra, 5 km-es domborzatprofil a Bagó-hegy kapuinak irányában¹⁰

⁹ Arch.ért 143, 227. o.

¹⁰ a szerző munkája, NASA SRTM adatok alapján

A márianosztrai árok környezetének topográfiája ettől nagyban eltér: a Márianosztrai-kismedencében fekszik, így a teljes horizont mintegy 2-4° magasságig takarásban van, viszont a Börzsöny magas peremhegysége még nyáron sem takarja a Napot. A bejáratok egymáshoz képest szinte pontosan 90°-ra vannak. A körárok szimmetriatengelyei 5-6 fokkal az óramutató járásával egyező irányban vannak elfordulva. Feltételezhető, hogy a bejáratok kitűzésénél itt már az egyszerűbb és kevésbé időigényes *egyvet mérünk, hármat szerkesztünk* módszert választották. A DNY-i kapu néhány fokkal tér el a napkelte valós irányától a téli napfordulón, a többi bejárat irányának hibája viszont jelentős, feltételezhető, hogy az alapítást a DNY-i kapu kitűzésével kezdték a téli napfordulón. Ismereteink szerint a Börzsöny területén mindeddig még nem találtak ilyen újkőkori körárkos objektumokat, a két legközelebbi a szlovákiai Bajta és Deménd területén van, ezért a két nyugat-börzsönyi körárok felfedezése hasznos információkat jelenthet a korszak magyarországi kutatóinak számára, hiszen a lengyeli kultúra elterjedésének északkeleti határán található.

Források

Arch.ért 143: Archaeologiai Értesítő 143 (2018) Akadémiai Kiadó, Budapest

MRT9: Kővári Klára, Miklós Zsuzsa, Tettamanti Sarolta, Torma István, Magyarország Régészeti Topográfiája 9. A szobi és a váci járás, Akadémia kiadó Bp 1993.

Google Earth: <https://earth.google.com/>

NASA, SRTM: <https://www.earthdata.nasa.gov/sensors/srtm>

Sentinel 2: <https://browser.dataspace.copernicus.eu/>

XIX sz-i kataszteri térkép: <https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/>